

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI ABAD 21 DALAM MENGHADAPI PEMBELAJARAN MASA PANDEMIC COVID-19

Try Wahyudi Shaleh

Email: 1910111110012@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan perubahan di dunia pendidikan, dimana proses pembelajaran yang biasanya tatap muka sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh (daring). Pembelajaran jarak jauh (daring) memerlukan sebuah strategi pembelajaran artinya dapat membuat perencanaan yang dilakukan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sejarah memuat model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran yang saling berkaitan erat demi tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan meningkatkan mutu Pendidikan serta hasil belajar peserta didik. Dewasa ini guru harus mampu menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 dengan ciri-ciri yaitu adanya *multitasking* (multitasking), *multimedia* (multimedia), *online social networking* (jejaring media sosial daring), *online in for searching* (pencarian secara daring), *game online* (permainan secara daring) serta melek teknologi, karena teknologi sangat berperan dalam pembelajaran daring yaitu memberikan kemudahan kepada tenaga pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran dan penilaian pada masa pandemic COVID-19.

PENDAHULUAN

Wabah virus COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik dan juga pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan akibat pandemic COVID-19 ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang biasanya tatap muka sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, pembelajaran jarak jauh tentunya memerlukan teknologi yang mendukung dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan keadaan sekarang. Maka dari itu, diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang artinya dapat membuat perencanaan yang dilakukan untuk mengelola kegiatan pembelajaran antara peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber

belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai (Susanto, 2020: 84). Sehingga dengan guru menguasai strategi pembelajaran maka dapat memotivasi siswa mencapai prestasi yang tinggi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Susanto, 2020: 10).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan teratur jika guru mampu membuat perencanaan pembelajaran sejarah yang sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu perencanaan pembelajaran sejarah memiliki kaitan yang erat dengan strategi pembelajaran sejarah karena strategi ini adalah aksi seorang guru dalam melaksanakan rencana mengajarnya. Dengan kata lain strategi pembelajaran sejarah ini sebagai aksi perencanaan yang meliputi teknik/cara menyampaikan materi ajar, mengoptimalkan kemampuan/keterampilan belajar peserta didik, cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain/perencanaan pembelajaran (Susanto, 2020:85).

Dalam pembelajaran sejarah tentu harus memuat model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah. Keempat hal tersebut memiliki keterkaitan erat antar masing-masing yaitu didalam model pembelajaran tercakup pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Artinya model berisi seluruh aktivitas dalam proses pembelajaran, sementara metode ialah langkah spesifik dalam proses transfer informasi (Susanto, 2020:84). Pemilihan strategi pembelajaran adalah suatu bentuk pengaturan untuk menentukan bagaimana materi ajar tersampaikan, bagaimana peranan guru, bagaimana peran siswa, apa sumber daya pembelajaran yang bisa dipakai, dan bagaimana memfungsikan semuanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian strategi pembelajaran juga mengatur model atau pola interaksi yang dipakai antara guru, siswa dan sumber belajar. (Susanto, 2020:86). Pemilihan model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan sehingga proses belajar mengajar akan berjalan lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga berdampak mutu pembelajaran dan hasil belajar meningkat. Dengan catatan, model pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan daya dukung sumberdaya, serta pertimbangan ilmiah (Susanto, 2020:67).

Selain itu, pembelajaran sejarah akan berhasil dengan baik jika metode yang digunakan sebaiknya diajarkan berlandaskan hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan lebih berarti dan menyenangkan bagi siswa disertai dengan ingatan emosional dan juga menyenangkan tanpa harus ada rasa tertekan untuk selalu memikirkan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah sebuah materi hafalan sehingga peserta didik dapat menjadikan sejarah sebagai fakta-fakta yang tidak untuk dihafalkan tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk menggali lebih jauh makna dari berbagai peristiwa sejarah (Prawitasari, 2015:146) .

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka guru juga harus siap untuk mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 yang menuntut guru melek teknologi seperti penggunaan media pembelajaran yang berorientasi TIK. Faktanya, masih banyak guru yang belum menguasai penggunaan teknologi dalam pembelajaran dimana guru cenderung memakai metode ceramah dan mengandalkan hapalan. Sebagaimana yang dikatakan Sarbaini dalam Anis et al (2020:7895) bahwa proses belajar mengajar sejarah di SMA guru masih mengajar secara konvensional dan belum mengembangkan keterampilan intelektual. Maka dari itu, dalam melakukan pembelajaran harus bisa mengubah strategi pembelajaran yang berdasarkan paradigma teaching menjadi strategi pembelajaran kreatif berdasarkan paradigma learning. Paradigma learning dapat dilihat dalam empat visi pendidikan menuju abad ke-21 versi UNESCO. Keempat visi pendidikan ini sangat jelas berlandaskan pada paradigma learning tidak lagi pada teaching yaitu learning to know learning to do learning to live together dan learning to be. Paradigma belajar menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dipandang sebagai pendekatan belajar yang perlu diterapkan untuk menyiapkan generasi muda memasuki abad ke-21 hakekatnya merupakan pendekatan belajar yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh pemikir pendidikan sejak permulaan abad ke-20 (Prawitasari, 2015:145). Untuk mewujudkan pembelajaran abad 21 maka guru harus mengetahui dan menerapkan ciri-ciri pembelajaran abad 21 menurut Eny dalam Junedi *et al.*, (2020: 64) yaitu adanya *multitasking* (multitasking), *multimedia* (multimedia), *online social*

networking (jejaring media sosial daring), *online in for searching* (pencarian secara daring), game online (permainan secara daring). Dalam proses pembelajaran keterampilan abad 21 dikenal dengan keterampilan 4C yaitu keterampilan kreativitas (*creativity skill*), keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skill*), keterampilan komunikasi (*communication skill*), keterampilan kolaborasi (*collaboration skill*). Keterampilan Abad 21 sangat penting untuk membelajarkan pengetahuan secara mendalam dan menunjukkan pemahaman melalui kinerja (Muhali, 2019 dalam Junedi *et al.*, 2020:64).

Dari ciri-ciri pembelajaran abad 21 tersebut maka bisa diterapkan dalam pembelajaran masa pandemic COVID-19, seperti penggunaan teknologi. Azis dan Harun dalam Susanto *et al.*, (2021:66) mengemukakan bahwa media beracuan teknologi contohnya laptop, LCD proyektor maupun lainnya menjadi jalan keluar mengatasi keterbatasan guru mengajar sehingga menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran daring pada masa pandemic COVID-19 ialah memberikan kemudahan kepada tenaga pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring. Berbagai macam platform disediakan dengan tujuan memudahkan pelaksanaan pembelajaran daring, diantaranya memudahkan tenaga pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik walaupun tidak dilakukan secara tatap muka langsung (Salsabila *et al.*, 2020:193). Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan pendidikan nilai langkah yang digunakan untuk menentukan kebijakan proses pembelajaran pada skala kelas ataupun skala nasional (Effendi *et al.*, 2021:21). Dengan memanfaatkan berbagai macam platform seperti, google document sebagai media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan ujian online melalui google form, serta mengadakan kuis melalui website ataupun aplikasi. Teknologi juga membantu peserta didik dalam mendapatkan materi-materi pelajaran yang kemungkinan tidak di dapat selama pembelajaran daring berlangsung dengan mengakses macam-macam situs web serta aplikasi seperti, edutafsi.com, wolframalpha.com, slide share, inspigo dan lain-lain. Selain itu teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas guru maupun peserta didik, tenaga pendidik dapat berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan tenaga pendidik, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai situs media sosial dalam memenuhi tugas yang diberikan

. Dalam hal ini teknologi dapat memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran daring di tengah pandemic seperti saat ini (Salsabila *et al.*, 2020:193).

SIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan menguasai strategi pembelajaran maka guru dapat memotivasi siswa mencapai prestasi yang tinggi dan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan. Dalam proses pembelajaran perencanaan pembelajaran sejarah memiliki kaitan yang erat dengan strategi pembelajaran sejarah karena strategi ini adalah aksi seorang guru dalam melaksanakan rencana mengajarnya. Model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran memiliki keterkaitan erat antar masing-masing yaitu didalam model pembelajaran tercakup pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Artinya model berisi seluruh aktivitas dalam proses pembelajaran, sementara metode ialah langkah spesifik dalam proses transfer informasi (Susanto, 2020:84). Guru harus mampu menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 dengan ciri-ciri yaitu adanya *multitasking* (multitasking), multimedia (multimedia), *online social networking* (jejaring media sosial daring), *online in for searching* (pencarian secara daring), game online (permainan secara daring). Dalam pembelajaran abad ke 21, teknologi sangat berperan dalam pembelajaran daring yaitu memberikan kemudahan kepada tenaga pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran dan penilaian pada masa pandemic COVID-19.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Junedi, B., Isnaini, M., & Kusuma, J. W. (2020). Optimalisasi Keterampilan Pembelajaran Abad 21 Dalam Proses Pembelajaran Pada Guru MTs Massaratul Mut'allimin Banten. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 63-72.

- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Salsabila, U. H., Sari, L. I., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemic Covid-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 188-198.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).